

PELAKSANAAN PENDEKATAN PELATIH PADA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PENCAK SILAT DI SMPN 26 PADANG

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3728081

Fitri Handayani^{1*}, Jamaris Jamna¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*fh5788911@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya prestasi peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 26 Padang. Hal ini diduga karena pelaksanaan pendekatan yang digunakan oleh pelatih. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pelaksanaan pendekatan persuasif, kooperatif dan perubahan tingkah laku. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian ini keseluruhan peserta didik ekstrakurikuler pelatihan pencak silat. Teknik pengambilan sampel yaitu stratified random sampling. Teknik pengumpulan data yang menggunakan angket, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan lembaran angket berupa pernyataan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendekatan pelatih dalam bentuk persuasif dikategori baik, pelaksanaan pendekatan kooperatif dikategorik baik dan perubahan tingkah laku dikategorik sangat baik. Saran dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendekatan persuasif dalam kegiatan pelatihan pencak silat hendaknya dilakukan dengan komunikator yang baik dan materi, tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, sehingga peserta didik secara suka rela mengikuti instruksi pelatih. Pelaksanaan pendekatan kooperatif dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat hendaknya dilakukan secara terus menerus, tidak hanya pada waktu awal pelatihan saja agar peserta didik dapat bekerjasama dengan pelatih sampai akhir kegiatan. pelaksanaan pendekatan perubahan tingkah laku seharusnya mampu mngajarkan nilai karakter yang baik dan pelatih dapat menjadi teladan.

Kata Kunci: Pendekatan, Pelatih, Ekstrakurikuler, Pencak Silat

PENDAHULUAN

Satuan jenis dan lingkup pendidikan luar sekolah, maka program pendidikan luar sekolah meliputi pendidikan keluarga, kelompok bermain, taman penitipan anak, kelompok belajar keaksaraan, kelompok belajar paket, dan kegiatan ekstrakurikuler (Agustiningsih & Pamungkas, 2017; Hasan & Nurhayati, 2012; Sulfemi, 2018). Data yang didapatkan kegiatan ekstrakurikuler yang paling banyak diminati peserta didik adalah pencak silat, kehadiran peserta didik cukup baik dan tingginya prestasi yang dicapai peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat, yang diduga karena pelaksanaan pendekatan yang dilakukan oleh pelatih. Hal ini sejalan dengan pendapat Syah (2007), mengungkapkan bahwa prestasi dapat dipengaruhi oleh eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi peserta didik, contohnya kondisi lingkungan dan faktor pendekatan yang digunakan oleh pelatih meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan. Pelatih memberikan beberapa pendekatan terhadap peserta didik, hal ini terlihat dari pelatih ekstrakurikuler pencak silat mengajak peserta didik membuat perjanjian mengenai peraturan yang harus dipatuhi contohnya saja mengenai kedisiplinan, apabila ada peserta didik yang terlambat akan diberi hukuman. Selain membuat perjanjian, pelatih juga memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara menceritakan pengalamannya ketika mengikuti

berbagai kompetisi silat. Setelah itu pelatih membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkatan sabuk tujuannya agar peserta didik dapat belajar bekerja sama dalam kelompoknya. Peserta didik berlatih bersama menghafal setiap gerakan sesuai dengan kelompoknya, setelah itu mereka terlihat bergantian memantau gerakan teman, ketika salah satu lupa maka teman kelompok yang lain membantu memperagakan gerakan yang benar.

Pendekatan merupakan pandangan pelatih terhadap peserta didik dalam menentukan perbuatan dan juga sikap yang akan diberikan dengan harapan akan memecahkan masalah dalam mengelola para peserta didik sehingga tercipta suasana nyaman dan menyenangkan (Firmansyah, Atiq, & Supriatna, 2015; Nugraha & Irmawati, 2013; Sucipto, 2018). Menurut Djamarah dalam Djabidi (2016) mengemukakan bahwa pendekatan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan agar sesuai dengan niat dan tujuan. Lebih lanjut pendekatan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan agar sesuatu yang diinginkan sejalan dengan tujuan (Abdullah, 2018; Erita, 2016; Kurniati & Citizenship, 203AD; Turdjai, 2016). Jadi dengan menggunakan pendekatan pelatih, maka pelatihan dapat memperoleh hasil maksimal dan tujuan dapat tercapai.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian ini keseluruhan peserta didik ekstrakurikuler pelatihan pencak silat. Pnarikan sampel sebanyak 75% dari jumlah populasi sebanyak 40 orang. Maka sampel ditarik sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu *stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data yang menggunakan angket, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan lembaran angket mennggunakan pernyataan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pendekatan Persuasif

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendekatan persuasif. Agar lebih paham dapat dilihat Gambar 1.

Hasil data pada diagram di atas menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di SMPN 26 Padang sudah terlaksana dengan baik. Terlihat dari persentase sampel cukup tinggi memilih alternatif jawaban sering sebesar 47,5%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendekatan pelatih dalam bentuk persuasif sudah terlaksana. Hal ini artinya pelatih telah

menggunakan pendekatan persuasif dengan cara berkomunikasi menggunakan suara keras dan intonasi jelas sehingga peserta didik mengerti dan menggunakan materi yang dapat digunakan ketika diperlukan.

Pelaksanaan Pendekatan Kooperatif

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendekatan persuasif. Agar lebih paham dapat dilihat Gambar 2.

Hasil data pada diagram di atas menunjukkan bahwa pendekatan kooperatif dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di SMPN 26 Padang sudah terlaksana dengan baik. Terlihat dari persentase sampel cukup tinggi memilih alternatif jawaban sering sebesar 49%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendekatan pelatih dalam bentuk kooperatif sudah terlaksana. Hal ini artinya pelatih telah menggunakan pendekatan kooperatif dengan cara bekerjasama, berpartisipasi serta memberi dukungan kepada peserta didik sehingga tepat digunakan pada pelatihan pencak silat.

Pelaksanaan Pendekatan Perubahan Tingkah Laku

Hasil dari perhitungan persentase memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendekatan perubahan tingkah laku. Agar lebih paham dapat dilihat Gambar 3.

Hasil data pada diagram di atas menunjukkan bahwa pendekatan perubahan tingkah laku dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di SMPN 26 Padang sudah terlaksana dengan baik. Terlihat dari persentase sampel cukup tinggi memilih alternatif jawaban selalu sebesar 68%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendekatan pelatih dalam bentuk perubahan tingkah laku sudah terlaksana. Hal ini artinya pelatih telah menggunakan pendekatan perubahan tingkah laku dengan cara pelatih memberikan

keteladanan kepada peserta didik, menghukum yang melanggar aturan, membagi tugas serta tanggung jawab dan mengulangi kegiatan yang bersifat positif kepada peserta didik.

Pembahasan

Pelaksanaan Pendekatan Persuasif

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pelatih dalam ekstrakurikuler pencak silat dikategorikan tinggi, Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar peserta didik menyatakan pelatih telah melaksanakan pendekatan persuasif. Artinya usaha yang dilakukan pelatih dalam bentuk komunikasi untuk mempengaruhi peserta didik agar mau menuruti perintah dan menerima pendapat pelatih tergolong baik, sehingga dengan aspek ini peserta didik mencapai tujuan dengan memperoleh hasil atau prestasi dalam kegiatan, hal tersebut merupakan aspek yang terdapat dalam pendekatan persuasif. Pelatihan dapat berjalan dengan baik maka sebaiknya pelatih melakukan pendekatan persuasif dengan berkomunikasi, mempengaruhi peserta didik agar memiliki persepsi yang sama, membujuk dengan cara menyampaikan instruksi yang harus dilakukan peserta didik agar tujuan pelatihan dapat tercapai (Caroline & Yohana, 2018; Kusnohadi, 2015; Wisman, 2017).

Pelaksanaan Pendekatan Kooperatif

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pelatih pada bentuk kooperatif dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di SMPN 26 Padang dikategorikan tinggi. Hal ini dapat terbukti dengan kerja sama pelatih pada ekstrakurikuler pencak silat tergolong baik dalam kontribusi pada kegiatan, dan sikap tolong menolong dari pelatih dengan peserta didik, sehingga dengan aspek ini peserta didik bisa mencapai tujuan dengan memperoleh hasil atau prestasi dalam kegiatan, hal tersebut merupakan aspek yang terdapat dalam kerja sama. Pendekatan kooperatif dapat menyelesaikan permasalahan yang merupakan tantangan yang harus dipecahkan secara bersama agar tujuan untuk memperoleh suatu hasil akan dapat tercapai, kerja sama dapat maju dengan baik apabila ada kerja sama yang baik pula antar sesama anggota, anggota tersebut bisa disebut tim. Kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, dimana mereka bekerja secara ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017; Martirini & Lestari, 2018; Rosyidi, 2017).

Pelaksanaan Pendekatan Perubahan Tingkah Laku

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pelatih pada bentuk perubahan tingkah laku dalam kegiatan ekstrakurikuler pencak silat di SMPN 26 Padang dikategorikan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar peserta didik menyatakan pendekatan perubahan tingkah laku oleh pelatih tinggi. Artinya pelatih sudah melaksanakan pendekatan pelatih dengan baik. Pendekatan perubahan tingkah laku dapat diperoleh dari kebiasaan sehari-hari, maka dalam proses pelatihan kebiasaan yang baik diterapkan seperti memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Menurut pendapat Megawati (2013) pelatihan merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang muncul karena pengulangan kegiatan positif dan pengalaman. Pengulangan kegiatan positif merupakan salah satu aspek dalam pendekatan perubahan tingkah laku. Bughardt dalam Syah (2007) mengemukakan kebiasaan itu timbul karena proses pengulangan dan pengurangan sikap yang tidak diperlukan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan bahasan tentang pelaksanaan pendekatan pelatih pada pelaksanaan ekstrakurikuler pencak silat di SMPN 26 Padang, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa: 1) Pendekatan pelatih pada bentuk persuasif dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pencak silat dikategorikan baik dilihat dari aspek komunikasi, cara penyampaian pesan, penyamaan persepsi dan kemenarikan materi, sehingga tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler pencak silat dapat tercapai dan berhasil. Hal ini berarti pelatih

melaksanakan pendekatan persuasif dengan baik sehingga peserta didik mau menuruti instruksi dari pelatih dan tujuan pelatihan dapat tercapai; 2) Pendekatan pelatih pada bentuk kooperatif dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pencak silat dikategorikan baik dilihat dari aspek kesediaan untuk saling membantu, berpartisipasi, kesepakatan bersama dan kesamaan tujuan. Artinya pelaksanaan pendekatan pelatih dalam bentuk kooperatif sudah tinggi, Sehingga peserta didik dan pelatih dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan pelatihan; dan 3) Pendekatan pelatih pada bentuk perubahan tingkah laku dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pencak silat dikategorikan baik dilihat dari aspek peraturan dalam pelatihan, pemberian hukuman, keteladanan pelatih. Artinya pelaksanaan pendekatan perubahan sudah tinggi, sehingga membuat pelatih dapat mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik, dengan begitu maka tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler pencak silat dapat tercapai.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2018). Pendekatan dan Model Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 45–62. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.45>
- Agustiningih, N., & Pamungkas, S. (2017). Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Istoria - Fkip Unbari*, 1(1), 80–91. Retrieved from <http://istoria.unbari.ac.id/index.php/OJSISTORIA/article/download/6/6>
- Caroline, A., & Yohana, N. (2018). Komunikasi Persuasif Komunitas Kongkow Nulis dalam Meningkatkan Budaya Menulis di Kalangan Mahasiswa Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 5(1), 1–13. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/207379-komunikasi-persuasif-komunitas-kongkow-n.pdf>
- Djabidi, F. (2016). *Manajemen Pengelolaan Kelas*. Malang: Madani.
- Erita, S. (2016). Beberapa Model, Pendekatan, Strategi, dan Metode dalam Pembelajaran Matematika. *Jurnal Kependidikan*, 1(2), 1–13. Retrieved from <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/68>
- Firmansyah, F., Atiq, A., & Supriatna, E. (2015). Meningkatkan Keterampilan Tendangan “T” Pencak Silat Melalui Pendekatan Media Tingkat Kelas VIII. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4(8), 1–12. Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/11084/10544>
- Hasan, E. S., & Nurhayati, S. (2012). Pendidikan Luar Sekolah dan Pembangunan Manusia Indonesia. *Empowerment*, 1(1), 2–12. Retrieved from <http://ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/download/361/259>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Modul Pelatihan Fasilitasi Melatih*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/file/e-publikasi/02_BAHAN_AJAR/Modul_Pelatihan_Teknis/03.15_Pelatihan_Teknik_Fasilitasi_Melatih_bagi_Pamong_Belajar/03.15_Modul_Pelatihan_Teknik_Fasilitasi_Melatih_bagi_Pamong_Belajar.pdf
- Kurniati, A., & Citizenship, J. (203AD). Aplikasi Pendekatan Pembelajaran Individual Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Difabel (Tunanetra) di MAN Maguwoharjo. *Jurnal Citizenship*, 3(1), 41–56. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v3i1.6405>
- Kusnohadi, K. (2015). Menerapkan Komunikasi Persuasif dalam Pelatihan. *Jurnal Teknodik*, 19(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32550/teknodik.v19i3.174>
- Martirini, E., & Lestari, A. R. E. (2018). Model Pembelajaran Kooperatif dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Bekasi. *JPP IPTEK*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2018.v2i2.218>
- Megawati, N. I. (2013). *Pelatihan Pelayanan Prima untuk Meningkatkan Keramahan Pelayanan pada Karyawan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/27440/>
- Nugraha, E., & Irmawati, I. (2013). Penerapan Pendekatan Taktis dalam Pembelajaran Pencak Silat Laga (Penelitian Tindakan Kelas di SLTP N II Panumbangan Ciamis) Eka. *Jurnal FPOK*, 53(9).

- Retrieved from
http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR._PEND._OLAHRAGA/195903041987031-EKA_NUGRAHA/jurnal_fpok_pend.taktis.pdf
- Rosyidi, A. M. (2017). Model dan Strategi Pembelajaran Diklat (Kajian Alternatif yang Efektif). *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, 5(1), 100–111. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/275079-model-dan-strategi-pembelajaran-diklat-77b29938.pdf>
- Sucipto, O. (2018). *Pendekatan Taksis sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pembelajaran Pencak Silat di Sekolah Menengah Atas*. Bandung. Retrieved from <https://dokumen.tips/download/link/pendekatan-taktis-dalam-pembelajaran-pencak-silat>
- Sulfemi, W. B. (2018). *Modul Manajemen Pendidikan Nonformal*. Bogor. Retrieved from <https://osf.io/p9bez/download/?format=pdf>
- Syah, M. (2007). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Turdjai. (2016). Pengaruh Pendekatan Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Mahasiswa. *Triadik*, 15(2), 17–29. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/triadik/article/download/2865/1373>
- Wisman, Y. (2017). Komunikasi Efektif dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Nomosleca*, 3(2), 646–654. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v3i2.2039>